

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

18. jaargang mei 1941 no. 5

INHOUD :

<i>Rijksaccountantsdienst</i>	blz. 174
<i>door Mr R. BOUWMAN</i>	
<i>Het zilveren jubileum van den Rijksaccountantsdienst</i>	blz. 177
<i>door G. P. J. HOGEWEG</i>	
<i>De beteekenis van gestort kapitaal voor de winstbelasting, mede in verband met inkoop van eigen aandelen</i>	blz. 179
<i>door L. STIL</i>	
<i>Boekbesprekingen</i>	blz. 186
<i>G. C. Zwart, Besluit op de Omzetbelasting</i> <i>besproken door Prof. Dr P. J. A. ADRIANI</i>	
<i>Mr Dr Th. W. F. Speeltjens, Ontbinding van de Naamlooze Vennootschap naar Nederlandsch Recht</i> <i>besproken door Mr G. H. A. GROSHEIDE</i>	
<i>G. W. Ringeling, De financiering, organisatie en administratie van bioscoopbedrijven</i> <i>besproken door J. PINKHOF</i>	
<i>Uit het buitenland</i>	blz. 196
<i>Nabeschouwingen over de Mc Kesson and Robins Case</i> <i>door CH. HAGEMAN</i>	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 199
<i>Ontvangen boekwerken</i>	blz. 204